

GRANDI LAVORI
FINCOSIT

Ing. E. MANTOVANI S.p.A.

Rel. 2621	rev. 1	16 aprile 1999
-----------	--------	----------------

EDISON – MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO

I MONOLITI – LE FASI COSTRUTTIVE

INDICE

1. PREMESSA	1
2. METODOLOGIA COSTRUTTIVA	1
2.1 Suddivisione della platea di base dei monoliti in elementi modulari prefabbricati	1
2.2 Assemblaggio degli elementi prefabbricati	2
2.3 Completamento del Monolite	3
2.4 Montaggio degli Skirts	3
2.5 Esecuzione degli Impianti	4
3. FASI DI LAVORO	4
3.1 Cantiere nel Canale Sud di Marghera	4
3.2 Cantiere nel Canale Fisolo	4
3.3 Cantiere alla Bocca di Malamocco	5

EDISON – MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO

I MONOLITI – LE FASI COSTRUTTIVE

1. PREMESSA

Per la definizione delle carpenterie dei monoliti si è fatto riferimento ai disegni Edison n° 64.1487.10.220 e 221 fornifici.

Le modifiche apportate per l'adeguamento alle necessità di prefabbricazione sugli impianti galleggianti sono state sempre indirizzate ad una maggiore robustezza della struttura.

La zona di copertura è stata strutturata sulla base degli elementi desumibili dai disegni sopra citati.

La precompressione delle varie membrature è stata desunta dai disegni Edison n° 64.1487.10.230 e 231.

2. METODOLOGIA COSTRUTTIVA

Questo paragrafo ha lo scopo di illustrare lo sviluppo della metodologia costruttiva proposta per la realizzazione del Terminale GNL nel mare Adriatico; in particolare:

- ♦ suddivisione della platea di base dei monoliti in elementi modulari prefabbricati su pontoni galleggianti della GLF;
- ♦ assemblaggio degli elementi modulari in condizione di galleggiamento;
- ♦ utilizzo della piattaforma galleggiante così realizzata per il completamento della costruzione del monolite.
- ♦ montaggio degli skirts

2.1 Suddivisione della platea di base dei monoliti in elementi modulari prefabbricati

La platea di base dei monoliti è prevista suddivisa in:

- ◊ 16 elementi modulari : Monolite “serbatoio”
- ◊ 18 elementi modulari : Monolite “serbatoio ed impianto di processo”

La suddivisione proposta tiene in considerazione:

- le dimensioni delle cisterne di stoccaggio del GNL;

- le dimensioni dei pontoni galleggianti sui quali ogni singolo elemento verrà costruito (vedi Tabb. T1 e T2);
- il metodo di formazione dei collegamenti strutturali fra i vari elementi in modo tale da assicurare il comportamento monolitico della struttura.

La suddivisione dei monoliti proposta è illustrata nei disegni D1 e D2.

Ai fini dell'attuale verifica di fattibilità e conseguente valutazione economica, si sono conservati, per quanto possibile, gli interassi e gli spessori delle varie membrature, così come definite nei disegni citati in premessa. Ovviamente ferme rimanendo le dimensioni dei serbatoi e le quote dei vari livelli.

In sede di sviluppo esecutivo, a conoscenza di tutti gli elementi di progetto, interassi e spessori potranno essere meglio definiti ed ottimizzati.

La carpenteria di ciascun elemento è riportata negli allegati elaborati: disegni n° D3 ÷ D13; nelle tabelle T3 ÷ T13 sono dati i relativi elementi di computo ed immersioni.

Nei suddetti disegni i particolari delle zone giunto sono schematizzati; per la loro esatta conformazione vedere relazione n° 2622 "Giunti di collegamento strutturale".

2.2 Assemblaggio degli elementi prefabbricati

Gli elementi costruiti sui pontoni galleggianti della GLF, in accordo con le predefinite dimensioni indicate nei disegni di suddivisione della platea di base dei monoliti, saranno assemblate con la metodologia meglio descritta nel "Preliminary Report – Feasibility Study".

L'assemblaggio degli elementi sarà realizzato in due fasi:

- ⇒ collegamento strutturale degli elementi "in coppie" in modo da formare unità aventi l'intera larghezza del monolite;
- ⇒ collegamento strutturale delle nuove unità così formate lungo l'asse longitudinale, realizzando anche la platea dei monoliti fino all'estradosso della soletta di base del serbatoio del gas.

Le modalità del collegamento strutturale, illustrate nelle unite figg. F1 e F2, sono:

- ◊ zavorramento dei prefabbricati per l'opportuno posizionamento relativo;
- ◊ accosto degli stessi e zavorramento del prefabbricato che, tramite mensole all'uopo predisposte, va a poggiare sull'altro. Indentature maschio/femmina trapezoidali in pianta assicurano il posizionamento relativo nel piano orizzontale;
- ◊ fermo provvisorio dei due elementi accostati mediante pistoni idraulici;

- ◊ prosciugamento della camera fra i due elementi, resa provvisoriamente stagna con apposita guarnizione. Si mobilita così la forte spinta idrostatica, conseguente al battente di immersione, a serraggio degli elementi;
- ◊ si provvede alla pulizia della camera, alla ripresa delle orditure, al collegamento delle guaine dei cavi di precompressione ed infine al getto delle membrature strutturali di collegamento;
- ◊ si esegue il getto del solettone superiore, ove presente.

L'elemento trasversale così completato ha immersione massima di 6,37 m; nell'allegata tabella T14 si riporta la verifica per l'elemento in meno favorevoli condizioni.

Dettagliate informazioni sulle modalità esecutive per il collegamento degli elementi prefabbricati, per la ripresa delle orditure e per l'esecuzione della precompressione, sono date nell'unita relazione n° 2622 "Giunti di collegamento strutturali".

In detta relazione rimane evidenziato che le modalità e la tecnica di collegamento degli elementi prefabbricati sono tali da garantire nel modo più assoluto la perfetta integrità strutturale del giunto, così assicurando che il giunto stesso presenti caratteristiche di robustezza, deformabilità ed integrità uguali, se non maggiori, della struttura corrente della platea dei monoliti.

2.3 Completamento del Monolite

La costruzione delle elevazioni dei monoliti è eseguita sulla platea galleggiante, formata come prima esposto.

Le sollecitazioni nella platea e lo stato di tensione nelle zone in costruzione, per effetto dei getti, vengono tenuti sotto controllo mediante opportuni zavorramenti nelle varie fasi.

Gli schemi di precompressione delle pareti sono definiti nella citata relazione "Giunti di collegamento strutturale".

La formazione della chiusura superiore della zona serbatoio è prevista eseguita su ponteggi mobili, garantendo così la migliore riuscita dell'opera.

2.4 Montaggio degli Skirts

Come meglio descritto nell'unita relazione n° 2623 "Montaggio skirts" si è ritenuto necessario prevedere il montaggio degli skirts solo in una fase finale, immediatamente precedente la posa in opera dei monoliti. Ciò per rendere indipendente lo studio, la progettazione e l'esecuzione dei monoliti dalla definizione degli skirts e per rendere più ampio possibile lo spettro delle località disponibili per

l'esecuzione degli impianti e quindi poter ottimizzare il risultato complessivo dell'operazione.

Pertanto il montaggio degli skirts è previsto eseguito sul sito di localizzazione del Terminale.

Dettagliate informazioni sulle modalità esecutive sulla costruzione e sul montaggio degli skirts sono nella relazione sopra citata.

2.5 Esecuzione degli Impianti

Volendo consentire la massima flessibilità operativa agli esecutori degli impianti, si sono studiate, definite e programmate tre possibilità esecutive per il montaggio degli impianti:

- nel cantiere alla Bocca di Malamocco
- nel sito di localizzazione del Terminale
- nel porto nuovo di Trieste

Per maggiori dettagli vedere le relazioni n° 2620 "Cantieri di costruzione" e n° 2624 "Programmi Lavori".

3. FASI DI LAVORO

La sequenza operativa si sviluppa nelle seguenti fasi:

3.1 Cantiere nel Canale Sud di Marghera

Costruzione degli elementi prefabbricati di formazione della platea di entrambi i monoliti. Collegamento strutturale degli stessi, in senso trasversale, e formazione di blocchi prefabbricati di 55,60 x 17,55 m e 55,60 x 22,20 m. Trasporto in galleggiamento dei suddetti blocchi al cantiere nel canale Fisolo.

3.2 Cantiere nel Canale Fisolo

Man mano che gli elementi trasversali approntati nel cantiere del Canale Sud di Marghera giungono nello specchio acqueo del cantiere nel canale Fisolo si provvede al loro collegamento strutturale in senso longitudinale.

Terminata la formazione della platea del monolite serbatoio/processo (monolite 1 del Programma Lavori), si provvede al suo traino in galleggiamento al cantiere alla Bocca di Malamocco.

Per il monolite serbatoio (monolite 2 del Programma Lavori) nel cantiere al Canale Fisolo si esegue anche una prima parte dell'elevazione.

Sia la platea in fase di formazione, sia il monolite 2 in fase di elevazione, vengono ormeggiati con sistemi dotati di contrappeso. Detti sistemi, come meglio precisato nella relazione n° 2610 "Cantieri di costruzione", sono molto più efficaci dei consueti ormeggi nel caso di ormeggio di galleggianti non a banchina.

3.3 Cantiere alla Bocca di Malamocco

La platea del monolite processo/serbatoio (monolite 1), prima completata nel cantiere del canale Fisolo, viene ormeggiata con sistemi dotati di contrappeso, come meglio descritto nella relazione sui cantieri.

Sempre in galleggiamento, si procede alla costruzione dell'elevazione. Le relative carpenterie sono riportate negli allegati disegni D14 ÷ D18.

Completata la costruzione del monolite processo/serbatoio (monolite1), si presentano tre alternative:

- il monolite rimane a Malamocco per il montaggio degli impianti (per poi essere trasferito al sito di localizzazione del Terminale);
- il monolite viene trasferito nel sito di localizzazione del Terminale ove vengono eseguiti gli impianti;
- il monolite viene trasferito a Trieste ove vengono eseguiti gli impianti (per poi essere trasferito al sito di localizzazione del Terminale)

Completate le operazioni da eseguire a Malamocco sul monolite 1 e trasferitolo come sopra descritto, viene trasferito al cantiere di Malamocco il monolite serbatoio (monolite 2).

Come già detto il monolite 2 giunge a Malamocco con parte dell'elevazione già eseguita.

Completata la costruzione a Malamocco dell'elevazione del monolite 2, si presentano nuovamente le tre possibilità di esecuzione degli impianti già descritte per il monolite 1.

Le carpenteria del monolite 2 sono riportate negli allegati disegni D19 ÷ D23.

TABELLE

**BACINO GALLEGGIANTE
FLOATING DRY-DOCK
DOCK FLOTTANT**

DELFINO I

**GRANDI LAVORI
FINCOSIT**

COSTRUZIONE BUILT BY CONSTRUIT PAR	CANT. NAV. ANSALDO - La Spezia Italia - 1967	ISCRIZIONE COMP. MAR. DEPARTMENTAL REGISTRATION IMMATRICULATION DEPARTEMENTALE	GE N° 7683 R.N. MIN. e G
MODIFICHE MODIFIED BY MODIFIE PAR	OFF. CORONELLA - Genova 1986	DISLOCAMENTO DISPLACEMENT DEPLACEMENT	980 T
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	36,50 x 30,00 x 31,20 m	STAZZA LORDA GROSS TONNAGE JAUGE BRUTE	755,09 T
ISCRIZIONE R.I.Na. R.I.Na. REGISTRATION IMMATRICULATION R.I.Na.	R.I.Na. DIR. GEN. GE N° 46408	NAVIGAZIONE NAVIGATION NAVIGATION	Litoranea a rimorchio Coastal towing Le long du littoral
Dimensioni piattaforma PLATFORM DIMENSIONS DIMENSIONS PLATEFORME	36,50 x 24,00 x 3,20 m	TORRI TOWERS TOURS	N. 4 - 6,50 x 3,00 x 17,20 m / cad
Max cassone costruibile MAX CONSTRUCTIBLE CAISSON DIMENSIONS DIMENSIONS MAXIMALES DE CAISSONS POUVANT ETRE CONSTRUIT	36,00 x 22,70 x 21,00 m	PORTATA in coperta DECK CAPACITY PORTANCE DU PONT	1500 T
MOTORI (Ausiliari) ENGINES Auxiliary MOTEURS Auxiliaires	2 gruppi elettrogeni da 60 KVA azionati da 2 motori diesel da 75 HP/cad 2 60 KVA generators powered by 2 diesel engines 75 HP each 2 générateurs de 60 KVA à 2 moteurs diesel de 75 HP chacun		

**BACINO GALLEGGIANTE
FLOATING DRY-DOCK
DOCK FLOTTANT**

S. GIORGIO VII

**GRANDI LAVORI
FINCOSIT**

COSTRUZIONE BUILT BY CONSTRUIT PAR	MANTELLI S.p.A. Italia - 1975	ISCRIZIONE COMP. MAR. GE N° 7883 R.N. MIN. e G. DEPARTMENTAL REGISTRATION IMMATRICULATION DEPARTEMENTALE.
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	40,50 x 31,25 x 25,40 m	DISLOCAMENTO DISPLACEMENT DEPLACEMENT
ISCRIZIONE R.I.Na. R.I.Na. REGISTRATION IMMATRICULATION R.I.Na.	R.I.Na. DIR. GEN. GE N° 56855	STAZZA LORDA GROSS TONNAGE JAUGE BRUTE
Dimensioni piattaforma PLATFORM DIMENSIONS DIMENSIONS PLATEFORME	40,50 x 31,25 x 5,00 m	NAVIGAZIONE NAVIGATION NAVIGATION
Max cassone costruibile MAX CONSTRUCTIBLE CAISSON DIMENSIONS DIMENSIONS MAXIMALES DE CAISSONS POUVANT ETRE CONSTRUIT	35,78 x 23,00 x 15,00 m	TORRI TOWERS TOURS
PORTATA in coperta DECK CAPACITY PORTANCE DU PONT	1800 T	N. 4 - 8,90 x 3,90 x 12,50 m / cad
MOTORI (Ausiliari) ENGINES Auxiliary MOTEURS Auxiliaires	1 gruppo elettrogeno da 250 KVA 1 250 KVA generator 1 generateur de 250 KVA.	

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 1.A

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	454.440	1.000	1	454.44	8.400	13.525	3817.30	6146.30
Vuoto sotto sol. (1)	2.540	3.850	-1	-9.78	6.550	4.050	-64.05	-39.60
Vuoto sotto sol. (2)	2.540	5.125	-1	-13.02	6.550	12.825	-85.26	-166.95
Vuoto sotto sol. (3)	2.540	4.750	-1	-12.07	6.550	22.400	-79.03	-270.26
Mensole lunghe	0.375	27.425	1	10.28	17.150	13.710	176.38	141.00
Mensole corte	0.375	17.175	1	6.44	8.588	27.400	55.31	176.47
Mensole vert. esterne	0.225	0.500	1	0.11	17.133	0.156	1.93	0.02
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	8.400	27.383	1.89	6.16
				436.64	8.759	13.726	3824.46	5993.14

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x.p.	454.440	9.000	1	4089.96	8.400	13.525	34355.66	55316.71
Vuoto celle	385.802	9.000	-1	-3472.22	8.363	13.607	-29038.16	-47246.47
Mensole vert. esterne	0.225	9.000	1	2.03	17.133	0.156	34.69	0.32
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	8.400	27.383	34.02	110.90
				623.82	8.634	13.115	5386.22	8181.46

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				436.64	8.759	13.726	3824.46	5993.14
Fusto				623.82	8.634	13.115	5386.22	8181.46
				1060.46	8.686	13.366	9210.68	14174.60

IMMERSIONE

P.s. cls t/mc	2.5
P.s. acqua t/mc	1.03
Volume cassone	1060.46
Volume solettone	436.64
Area fusto mq	455.115
Peso cassone t	2651.145
Peso zavorra t	313
Acqua spostata mc	2877.811
Immersione ml	6.36

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				436.64	8.759	13.726	3824.46	5993.14
Fusto	454.440	5.364	1	2437.55	8.400	13.525	20475.41	32967.85
Mensole vert. esterne	0.225	5.364	1	1.21	17.133	0.156	20.68	0.19
Mensole vert. interne	0.450	5.364	1	2.41	8.400	27.383	20.28	66.10
	455.115			2877.81	8.458	13.561	24340.82	39027.28

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1060.46	8.686	13.366	9210.68	14174.60
Zavorra cella 1	80	1	32.00	6.600	4.100	211.20	131.20
Zavorra cella 2	80	1	32.00	6.550	12.800	209.60	409.60
Zavorra cella 3	153	1	61.20	6.550	22.320	400.86	1365.98
Zavorra cella 4		1	0.00	14.765	22.299	0.00	0.00
			1185.66	8.461	13.563	10032.34	16081.38
				8.458	13.561		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 1.B

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	454.440	1.000	1	454.44	8.400	13.525	3817.30	6146.30
Vuoto sotto sol. (1)	3.380	3.900	-1	-13.18	8.312	4.100	-109.57	-54.05
Vuoto sotto sol. (2)	3.380	5.200	-1	-17.58	8.312	12.800	-146.09	-224.97
Vuoto sotto sol. (3)	3.380	4.750	-1	-16.06	8.312	22.350	-133.45	-358.83
Mensole lunghe	0.375	27.425	1	10.28	-0.350	13.710	-3.60	141.00
Mensole corte	0.375	17.175	1	6.44	8.212	27.400	52.89	176.47
Mensole vert. esterne	0.225	0.500	1	0.11	-0.333	0.156	-0.04	0.02
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	8.400	27.387	1.89	6.16
				424.69	8.193	13.733	3479.33	5832.10

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x p.	454.440	9.000	1	4089.96	8.400	13.525	34355.66	55316.71
Vuoto celle	382.690	9.000	-1	-3444.21	8.289	13.695	-28549.06	-47168.46
Mensole vert. esterne	0.225	9.000	1	2.03	-0.333	0.156	-0.67	0.32
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	8.400	27.387	34.02	110.92
				651.83	8.959	12.671	5839.95	8259.49

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				424.69	8.193	13.733	3479.33	5832.10
Fusto				651.83	8.959	12.671	5839.95	8259.49
				1076.51	8.657	13.090	9319.28	14091.59

IMMERSIONE

P.s. cls t/mc	2.5
P.s. acqua t/mc	1.03
Volume cassone	1076.51
Volume solettone	424.69
Area fusto mq	455.115
Peso cassone t	2691.286
Peso zavorra t	195
Acqua spostata mc	2802.22
Immersione ml	6.22

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				424.69	8.193	13.733	3479.33	5832.10
Fusto	454.440	5.224	1	2374.00	8.400	13.525	19941.63	32108.40
Mensole vert. esterne	0.225	5.224	1	1.18	-0.333	0.156	-0.39	0.18
Mensole vert. interne	0.450	5.224	1	2.35	8.400	27.387	19.75	64.38
	455.115			2802.22	8.365	13.562	23440.32	38005.07

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1076.51	8.657	13.090	9319.28	14091.59
Zavorra cella 1		1	0.00	4.534	4.050	0.00	0.00
Zavorra cella 2	45	1	18.00	4.531	12.800	81.56	230.40
Zavorra cella 3	150	1	60.00	4.560	22.390	273.60	1343.40
Zavorra cella 4		1	0.00	12.725	22.341	0.00	0.00
			1154.51	8.380	13.569	9674.44	15665.39
				8.365	13.562		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 1.C

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	454.440	1.000	1	454.44	8.400	13.525	3817.30	6146.30
Vuoto sotto sol. (1)	3.380	3.850	-1	-13.01	8.312	4.700	-108.16	-61.16
Vuoto sotto sol. (2)	3.380	5.125	-1	-17.32	8.312	14.250	-143.98	-246.85
Vuoto sotto sol. (3)	3.380	4.750	-1	-16.06	8.312	22.950	-133.45	-368.46
Mensola lunghe	0.375	27.425	1	10.28	-0.350	13.337	-3.60	137.16
Mensola corta	0.375	17.175	1	6.44	8.212	-0.350	52.89	-2.25
Mensole vert. esterne	0.225	0.500	1	0.11	-0.333	26.894	-0.04	3.03
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	8.400	-0.333	1.89	-0.07
				425.11	8.193	13.191	3482.84	5607.69

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x.p.	454.440	9.000	1	4089.96	8.400	13.525	34355.66	55316.71
Vuoto celle	388.395	9.000	-1	-3495.56	8.261	13.400	-28876.78	-46840.44
Mensole vert. esterne	0.225	9.000	1	2.03	-0.333	26.894	-0.67	54.46
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	8.400	-0.333	34.02	-1.35
				600.48	9.180	14.204	5512.23	8529.38

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				425.11	8.193	13.191	3482.84	5607.69
Fusto				600.48	9.180	14.204	5512.23	8529.38
				1025.59	8.771	13.784	8995.07	14137.07

IMMERSIONE

P.s. cls t/mc	2.5
P.s. acqua t/mc	1.03
Volume cassone	1025.59
Volume solettone	425.11
Area fusto mq	455.115
Peso cassone t	2563.98
Peso zavorra t	268
Acqua spostata mc	2749.495
Immersione ml	6.11

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				425.11	8.193	13.191	3482.84	5607.69
Fusto	454.440	5.107	1	2320.94	8.400	13.525	19495.86	31390.66
Mensole vert. esterne	0.225	5.107	1	1.15	-0.333	26.894	-0.38	30.90
Mensole vert. interne	0.450	5.107	1	2.30	8.400	-0.333	19.31	-0.77
	455.115			2749.50	8.364	13.467	22997.63	37028.49

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1025.59	8.771	13.784	8995.07	14137.07
Zavorra cella 1	184	1	73.60	4.560	4.710	335.62	346.66
Zavorra cella 2		1	0.00	4.556	14.250	0.00	0.00
Zavorra cella 3	84	1	33.60	4.583	22.950	153.99	771.12
Zavorra cella 6		1	0.00	12.725	4.709	0.00	0.00
			1132.79	8.373	13.467	9484.68	15254.85
				8.364	13.467		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 1.D

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	454.440	1.000	1	454.44	8.400	13.525	3817.30	6146.30
Vuoto sotto sol. (1)	3.380	3.850	-1	-13.01	8.312	4.700	-108.16	-61.16
Vuoto sotto sol. (2)	3.380	5.125	-1	-17.32	8.312	14.250	-143.98	-246.85
Vuoto sotto sol. (3)	3.380	4.750	-1	-16.06	8.312	22.950	-133.45	-368.46
Mensole lunghe	0.375	27.425	1	10.28	-0.350	13.337	-3.60	137.16
Mensole corte	0.375	17.175	1	6.44	8.212	-0.350	52.89	-2.25
Mensole vert. esterne	0.225	0.500	1	0.11	-0.333	26.894	-0.04	3.03
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	8.400	-0.333	1.89	-0.07
				425.11	8.193	13.191	3482.84	5607.69

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x p.	454.440	9.000	1	4089.96	8.400	13.525	34355.66	55316.71
Vuoto celle	390.225	9.000	-1	-3512.03	8.264	13.382	-29023.37	-46997.92
Mensole vert. esterne	0.225	9.000	1	2.03	-0.333	26.894	-0.67	54.46
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	8.400	-0.333	34.02	-1.35
				584.01	9.188	14.335	5365.64	8371.90

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				425.11	8.193	13.191	3482.84	5607.69
Fusto				584.01	9.188	14.335	5365.64	8371.90
				1009.12	8.768	13.853	8848.48	13979.59

IMMERSIONE

P.s. cls t/mc	2.5
P.s. acqua t/mc	1.03

Volume cassone	1009.12
Volume solettone	425.11
Area fusto mq	455.115

Peso cassone t	2522.805
Peso zavorra t	273
Acqua spostata mc	2714.374

Immersione ml	6.03
---------------	------

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				425.11	8.193	13.191	3482.84	5607.69
Fusto	454.440	5.030	1	2285.87	8.400	13.525	19201.28	30916.34
Mensole vert. esterne	0.225	5.030	1	1.13	-0.333	26.894	-0.38	30.44
Mensole vert. interne	0.450	5.030	1	2.26	8.400	-0.333	19.01	-0.75
	455.115			2714.37	8.364	13.467	22702.76	36553.72

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1009.12	8.768	13.853	8848.48	13979.59
Zavorra cella 1	195	1	78.00	4.585	4.710	357.63	367.38
Zavorra cella 2		1	0.00	4.581	14.250	0.00	0.00
Zavorra cella 3	78	1	31.20	4.585	22.950	143.05	716.04
Zavorra cella 6		1	0.00	12.700	4.708	0.00	0.00
			1118.32	8.360	13.469	9349.16	15063.01
				8.364	13.467		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 2.A

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	559.935	1.000	1	559.94	10.350	13.525	5795.33	7573.12
Vuoto sotto sol. (1)	4.220	3.850	-1	-16.25	10.350	4.050	-168.16	-65.80
Vuoto sotto sol. (2)	4.220	5.125	-1	-21.63	10.350	12.825	-223.84	-277.37
Vuoto sotto sol. (3)	4.220	4.750	-1	-20.05	10.350	22.400	-207.47	-449.01
Mensole lunghe	0.750	27.425	1	20.57	10.350	13.710	212.89	282.00
Mensola corta	0.375	21.450	1	8.04	10.350	27.400	83.25	220.40
Mensole vert. esterne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	0.156	2.33	0.04
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	27.383	2.33	6.16
				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x p.	559.935	8.400	1	4703.45	10.350	13.525	48680.75	63614.22
Vuoto celle	485.300	8.400	-1	-4076.52	10.350	13.671	-42191.98	-55730.10
Mensole vert. esterne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	0.156	41.92	0.63
Mensole vert. interne	0.450	8.400	1	3.78	10.350	27.383	39.12	103.51
Sopraelevazione	20.250	0.600	1	12.15	10.350	1.750	125.75	21.26
				646.91	10.350	12.381	6695.56	8009.51

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto				646.91	10.350	12.381	6695.56	8009.51
				1177.99	10.350	12.987	12192.22	15299.04

IMMERSIONE

P.s. cls φ mc	2.5
P.s. acqua φ mc	1.03
Volume cassone	1177.99
Volume solettone	531.08
Area.fusto mq	560.835
Peso cassone t	2944.98
Peso zavorra t	192
Acqua spostata mc	3045.612
Immersione ml	5.48

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto	559.935	4.484	1	2510.50	10.350	13.525	25983.66	33954.49
Mensole vert. esterne	0.450	4.484	1	2.02	10.350	0.156	20.88	0.31
Mensole vert. interne	0.450	4.484	1	2.02	10.350	27.383	20.88	55.25
	560.835			3045.61	10.350	13.560	31522.08	41299.59

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1177.99	10.350	12.987	12192.22	15299.04
Zavorra cella 1	0	1	0.00	5.259	4.050	0.00	0.00
Zavorra cella 2	0	1	0.00	5.206	12.825	0.00	0.00
Zavorra cella 3	96	1	38.40	5.210	22.366	200.06	858.85
Zavorra cella 4	96	1	38.40	15.490	22.366	594.82	858.85
			1254.79	10.350	13.561	12987.10	17016.75
				10.350	13.560		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 2.B

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	559.935	1.000	1	559.94	10.350	13.525	5795.33	7573.12
Vuoto sotto sol. (1)	4.220	3.850	-1	-16.25	10.350	4.050	-168.16	-65.80
Vuoto sotto sol. (2)	4.220	5.125	-1	-21.63	10.350	12.825	-223.84	-277.37
Vuoto sotto sol. (3)	4.220	4.750	-1	-20.05	10.350	22.400	-207.47	-449.01
Mensole lunghe	0.750	27.425	1	20.57	10.350	13.710	212.89	282.00
Mensola corta	0.375	21.450	1	8.04	10.350	27.400	83.25	220.40
Mensole vert. esterne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	0.156	2.33	0.04
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	27.383	2.33	6.16
				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x p.	559.935	8.400	1	4703.45	10.350	13.525	48680.75	63614.22
Vuoto celle	483.920	8.400	-1	-4064.93	10.350	13.699	-42072.00	-55685.45
Mensole vert. esterne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	0.156	41.92	0.63
Mensole vert. interne	0.450	8.400	1	3.78	10.350	27.383	39.12	103.51
Sopraelevazione	21.630	0.600	1	12.98	10.350	1.897	134.32	24.62
				659.33	10.350	12.221	6824.11	8057.53

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto				659.33	10.350	12.221	6824.11	8057.53
				1190.41	10.350	12.892	12320.76	15347.06

IMMERSIONE

P.s. cls t/mc	2.5
P.s. acqua t/mc	1.03
Volume cassone	1190.41
Volume solettone	531.08
Area fusto mq	560.835
Peso cassone t	2976.03
Peso zavorra t	226
Acqua spostata mc	3108.767
Immersione ml	5.60

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto	559.935	4.596	1	2573.55	10.350	13.525	26636.27	34807.30
Mensole vert. esterne	0.450	4.596	1	2.07	10.350	0.156	21.41	0.32
Mensole vert. interne	0.450	4.596	1	2.07	10.350	27.383	21.41	56.64
	560.835			3108.77	10.350	13.560	32175.74	42153.79

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1190.41	10.350	12.892	12320.76	15347.06
Zavorra cella 1	0	1	0.00	5.209	4.050	0.00	0.00
Zavorra cella 2	0	1	0.00	5.206	12.825	0.00	0.00
Zavorra cella 3	113	1	45.20	5.210	22.366	235.49	1010.94
Zavorra cella 4	113	1	45.20	15.490	22.366	700.15	1010.94
			1280.81	10.350	13.561	13256.40	17368.94
				10.350	13.560		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 2.C

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	559.935	1.000	1	559.94	10.350	13.525	5795.33	7573.12
Vuoto sotto sol. (1)	4.220	3.850	-1	-16.25	10.350	4.050	-168.16	-65.80
Vuoto sotto sol. (2)	4.220	5.125	-1	-21.63	10.350	12.825	-223.84	-277.37
Vuoto sotto sol. (3)	4.220	4.750	-1	-20.05	10.350	22.400	-207.47	-449.01
Mensole lunghe	0.750	27.425	1	20.57	10.350	13.710	212.89	282.00
Mensola corta	0.375	21.450	1	8.04	10.350	27.400	83.25	220.40
Mensole vert. esterne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	0.156	2.33	0.04
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	27.383	2.33	6.16
				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x.p.	559.935	9.000	1	5039.42	10.350	13.525	52157.95	68158.09
Vuoto celle	484.040	9.000	-1	-4356.36	10.329	13.702	-44996.84	-59690.84
Mensole vert. esterne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	0.156	41.92	0.63
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	27.383	41.92	110.90
				691.15	10.482	12.412	7244.94	8578.78

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto				691.15	10.482	12.412	7244.94	8578.78
				1222.23	10.425	12.983	12741.60	15868.31

IMMERSIONE

P.s. cls t/mc	2.5
P.s. acqua t/mc	1.03
Volume cassone	1222.23
Volume solettone	531.08
Area fusto mq	560.835
Peso cassone t	3055.583
Peso zavorra t	199
Acqua spostata mc	3159.789
Immersione ml	5.69

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto	559.935	4.687	1	2624.49	10.350	13.525	27163.50	35496.26
Mensole vert. esterne	0.450	4.687	1	2.11	10.350	0.156	21.83	0.33
Mensole vert. interne	0.450	4.687	1	2.11	10.350	27.383	21.83	57.76
	560.835			3159.79	10.350	13.559	32703.81	42843.88

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1222.23	10.425	12.983	12741.60	15868.31
Zavorra cella 1		1	0.00	5.209	4.050	0.00	0.00
Zavorra cella 2		1	0.00	5.206	12.850	0.00	0.00
Zavorra cella 3	119	1	47.60	5.213	22.344	248.14	1063.57
Zavorra cella 4	80	1	32.00	15.486	22.394	495.55	716.61
			1301.83	10.359	13.557	13485.29	17648.49
				10.350	13.559		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 2.D

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	559.935	1.000	1	559.94	10.350	13.525	5795.33	7573.12
Vuoto sotto sol. (1)	4.220	3.850	-1	-16.25	10.350	4.050	-168.16	-65.80
Vuoto sotto sol. (2)	4.220	5.125	-1	-21.63	10.350	12.825	-223.84	-277.37
Vuoto sotto sol. (3)	4.220	4.750	-1	-20.05	10.350	22.400	-207.47	-449.01
Mensole lunghe	0.750	27.425	1	20.57	10.350	13.710	212.89	282.00
Mensola corta	0.375	21.450	1	8.04	10.350	27.400	83.25	220.40
Mensole vert. esterne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	0.156	2.33	0.04
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	27.383	2.33	6.16
				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x p.	559.935	9.000	1	5039.42	10.350	13.525	52157.95	68158.09
Vuoto celle	489.190	9.000	-1	-4402.71	10.330	13.664	-45479.99	-60158.63
Mensole vert. esterne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	0.156	41.92	0.63
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	27.383	41.92	110.90
				644.80	10.487	12.579	6761.79	8110.99

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto				644.80	10.487	12.579	6761.79	8110.99
				1175.88	10.425	13.097	12258.44	15400.52

IMMERSIONE

P.s. cls φ /mc	2.5
P.s. acqua φ /mc	1.03
Volume cassone	1175.88
Volume solettone	531.08
Area fusto mq	560.835
Peso cassone t	2939.708
Peso zavorra t	157
Acqua spostata mc	3006.512
Immersione ml	5.41

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto	559.935	4.414	1	2471.46	10.350	13.525	25579.63	33426.52
Mensole vert. esterne	0.450	4.414	1	1.99	10.350	0.156	20.56	0.31
Mensole vert. interne	0.450	4.414	1	1.99	10.350	27.383	20.56	54.39
	560.835			3006.51	10.350	13.561	31117.40	40770.75

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1175.88	10.425	13.097	12258.44	15400.52
Zavorra cella 1		1	0.00	5.258	4.100	0.00	0.00
Zavorra cella 2	0	1	0.00	5.206	12.800	0.00	0.00
Zavorra cella 3	100	1	40.00	5.210	22.341	208.40	893.64
Zavorra cella 4	57	1	22.80	15.490	22.341	353.17	509.37
			1238.68	10.350	13.566	12820.02	16803.54
				10.350	13.561		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 2.E

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	559.935	1.000	1	559.94	10.350	13.525	5795.33	7573.12
Vuoto sotto sol. (1)	4.220	3.850	-1	-16.25	10.350	4.050	-168.16	-65.80
Vuoto sotto sol. (2)	4.220	5.125	-1	-21.63	10.350	12.825	-223.84	-277.37
Vuoto sotto sol. (3)	4.220	4.750	-1	-20.05	10.350	22.400	-207.47	-449.01
Mensole lunghe	0.750	27.425	1	20.57	10.350	13.710	212.89	282.00
Mensola corta	0.375	21.450	1	8.04	10.350	27.400	83.25	220.40
Mensole vert. esterne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	0.156	2.33	0.04
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	27.383	2.33	6.16
				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x p.	559.935	9.000	1	5039.42	10.350	13.525	52157.95	68158.09
Vuoto celle	486.960	9.000	-1	-4382.64	10.350	13.682	-45360.32	-59963.28
Mensole vert. esterne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	0.156	41.92	0.63
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	27.383	41.92	110.90
				664.88	10.350	12.493	6881.46	8306.34

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto				664.88	10.350	12.493	6881.46	8306.34
				1195.95	10.350	13.041	12378.11	15595.87

IMMERSIONE

P.s. cls γ mc	2.5
P.s. acqua γ mc	1.03
Volume cassone	1195.95
Volume solettone	531.08
Area fusto mq	560.835
Peso cassone t	2989.883
Peso zavorra t	176
Acqua spostata mc	3073.672
Immersione ml	5.53

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto	559.935	4.534	1	2538.51	10.350	13.525	26273.62	34333.40
Mensole vert. esterne	0.450	4.534	1	2.04	10.350	0.156	21.12	0.32
Mensole vert. interne	0.450	4.534	1	2.04	10.350	27.383	21.12	55.86
	560.835			3073.67	10.350	13.560	31812.51	41679.12

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1195.95	10.350	13.041	12378.11	15595.87
Zavorra cella 1	0	1	0.00	5.259	4.050	0.00	0.00
Zavorra cella 2	0	1	0.00	5.256	12.800	0.00	0.00
Zavorra cella 3	88	1	35.20	5.260	22.391	185.15	788.16
Zavorra cella 4	88	1	35.20	15.440	22.391	543.49	788.16
			1266.35	10.350	13.560	13106.75	17172.20
				10.350	13.560		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 2.F

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	559.935	1.000	1	559.94	10.350	13.525	5795.33	7573.12
Vuoto sotto sol. (1)	4.220	3.850	-1	-16.25	10.350	4.050	-168.16	-65.80
Vuoto sotto sol. (2)	4.220	5.125	-1	-21.63	10.350	12.825	-223.84	-277.37
Vuoto sotto sol. (3)	4.220	4.750	-1	-20.05	10.350	22.400	-207.47	-449.01
Mensole lunghe	0.750	27.425	1	20.57	10.350	13.710	212.89	282.00
Mensola corta	0.375	21.450	1	8.04	10.350	27.400	83.25	220.40
Mensole vert. esterne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	0.156	2.33	0.04
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	27.383	2.33	6.16
				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x.p.	559.935	9.000	1	5039.42	10.350	13.525	52157.95	68158.09
Vuoto celle	494.800	9.000	-1	-4453.20	10.350	13.668	-46090.62	-60866.34
Mensole vert. esterne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	0.156	41.92	0.63
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	27.383	41.92	110.90
				594.31	10.350	12.457	6151.16	7403.28

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto				594.31	10.350	12.457	6151.16	7403.28
				1125.39	10.350	13.056	11647.82	14692.82

IMMERSIONE

P.s. cls t/mc	2.5
P.s. acqua t/mc	1.03
Volume cassone	1125.39
Volume solettone	531.08
Area fusto mq	560.835
Peso cassone t	2813.483
Peso zavorra t	162
Acqua spostata mc	2888.818
Immersione ml	5.20

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto	559.935	4.204	1	2353.96	10.350	13.525	24363.45	31837.26
Mensole vert. esterne	0.450	4.204	1	1.89	10.350	0.156	19.58	0.30
Mensole vert. interne	0.450	4.204	1	1.89	10.350	27.383	19.58	51.80
	560.835			2888.82	10.350	13.562	29899.27	39178.89

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1125.39	10.350	13.056	11647.82	14692.82
Zavorra cella 1	0	1	0.00	5.258	4.100	0.00	0.00
Zavorra cella 2	0	1	0.00	5.256	12.800	0.00	0.00
Zavorra cella 3	81	1	32.40	5.260	22.341	170.42	723.85
Zavorra cella 4	81	1	32.40	15.440	22.341	500.26	723.85
			1190.19	10.350	13.561	12318.50	16140.51
				10.350	13.562		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO ELEMENTO 2.G

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	559.935	1.000	1	559.94	10.350	13.525	5795.33	7573.12
Vuoto sotto sol. (1)	4.220	3.850	-1	-16.25	10.350	4.050	-168.16	-65.80
Vuoto sotto sol. (2)	4.220	5.125	-1	-21.63	10.350	12.825	-223.84	-277.37
Vuoto sotto sol. (3)	4.220	4.750	-1	-20.05	10.350	22.400	-207.47	-449.01
Mensole lunghe	0.750	27.425	1	20.57	10.350	13.710	212.89	282.00
Mensola corta	0.375	21.450	1	8.04	10.350	27.400	83.25	220.40
Mensole vert. esterne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	0.156	2.33	0.04
Mensole vert. interne	0.450	0.500	1	0.23	10.350	27.383	2.33	6.16
				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x p.	559.935	9.000	1	5039.42	10.350	13.525	52157.95	68158.09
Vuoto celle	489.190	9.000	-1	-4402.71	10.370	13.664	-45656.10	-60158.63
Mensole vert. esterne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	0.156	41.92	0.63
Mensole vert. interne	0.450	9.000	1	4.05	10.350	27.383	41.92	110.90
				644.80	10.213	12.579	6585.68	8110.99

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto				644.80	10.213	12.579	6585.68	8110.99
				1175.88	10.275	13.097	12082.33	15400.52

IMMERSIONE

P.s. cls γ /mc	2.5
P.s. acqua γ /mc	1.03
Volume cassone	1175.88
Volume solettone	531.08
Area fusto mq	560.835
Peso cassone t	2939.708
Peso zavorra t	155
Acqua spostata mc	3004.57
Immersione ml	5.41

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				531.08	10.350	13.726	5496.66	7289.53
Fusto	559.935	4.410	1	2469.52	10.350	13.525	25559.56	33400.30
Mensole vert. esterne	0.450	4.410	1	1.98	10.350	0.156	20.54	0.31
Mensole vert. interne	0.450	4.410	1	1.98	10.350	27.383	20.54	54.35
	560.835			3004.57	10.350	13.561	31097.30	40744.49

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	1175.88	10.275	13.097	12082.33	15400.52
Zavorra cella 1		1	0.00	5.259	4.050	0.00	0.00
Zavorra cella 2	0	1	0.00	5.206	12.850	0.00	0.00
Zavorra cella 3	56	1	22.40	5.210	22.341	116.70	500.44
Zavorra cella 4	99	1	39.60	15.490	22.341	613.40	884.70
			1237.88	10.350	13.560	12812.44	16785.67
				10.350	13.561		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO DUE ELEMENTI 1.A COLLEGATI

SOLETTONE

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone	454.440	1.000	2	908.88	8.400	27.800	7634.59	25266.86
Vuoto sotto sol. (1)	2.540	3.850	-2	-19.56	6.550	27.800	-128.10	-543.71
Vuoto sotto sol. (2)	2.540	5.125	-2	-26.04	6.550	27.800	-170.53	-723.77
Vuoto sotto sol. (3)	2.540	4.750	-2	-24.13	6.550	27.800	-158.05	-670.81
Mensole lunghe	0.375	27.425	2	20.57	17.150	27.800	352.75	571.81
Mensola corta	0.375	17.175	2	12.88	8.588	27.800	110.62	358.10
Mensole vert. esterne	0.225	0.500	2	0.23	17.133	27.800	3.85	6.26
Mensole vert. interne	0.450	0.500	2	0.45	8.400	27.800	3.78	12.51
				873.28	8.759	27.800	7648.92	24277.24

FUSTO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Fusto v. x.p.	454.440	9.000	2	8179.92	8.400	27.800	68711.33	227401.78
Vuoto celle	385.802	9.000	-2	-6944.44	8.363	27.800	-58076.32	-193055.32
Mensole vert. esterne	0.225	9.000	2	4.05	17.133	27.800	69.39	112.59
Mensole vert. interne	0.450	9.000	2	8.10	8.400	27.800	68.04	225.18
Giunto	0.900	9.000	1	8.10	12.800	27.800	103.68	225.18
Sigillatura inferiore	0.750	15.600	1	11.70	8.400	27.800	98.28	325.26
Sigillature laterali	0.900	9.500	1	8.55	8.400	27.800	71.82	237.69
				1275.98	8.657	27.800	11046.22	35472.36

CASSONE COMPLETO

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				873.28	8.759	27.800	7648.92	24277.24
Fusto				1275.98	8.657	27.800	11046.22	35472.36
				2149.27	8.698	27.800	18695.14	59749.59

IMMERSIONE

P.s. cls φ /mc	2.5
P.s. acqua φ /mc	1.03

Volume cassone	2149.27
Volume solettone	873.28
Area fusto mq	934.53

Peso cassone t	5373.165
Peso zavorra t	700
Acqua spostata mc	5896.277

Immersione ml	6.37
---------------	------

BARICENTRO H2O

Descrizione	area mq	valid. ml	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Solettone				873.28	8.759	27.800	7648.92	24277.24
Fusto	934.080	5.375	1	5020.58	8.400	27.800	42172.84	139572.01
Mensole vert. esterne	0.450	5.375	1	2.42	17.133	27.800	41.44	67.24
	934.530			5896.28	8.457	27.800	49863.20	163916.49

ZAVORRA

Descrizione	Peso z. t	indic. 1/-1	volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Cassone		1	2149.27	8.698	27.800	18695.14	59749.59
Zavorra celle 1	700	1	280.00	6.600	27.800	1848.00	7784.00
			2429.27	8.457	27.800	20543.14	67533.59
				8.457	27.800		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO MODULO SERBATOIO/ PROCESSO

MODULO AL MONTAGGIO IMPIANTI

CALCESTRUZZO

Descrizione	Volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Platea	24591.58	92.71	27.70	2279947.95	681134.22
Elevazione sino a q. 35	21732.88	102.58	27.53	2229286.22	598352.89
Completamento vasca	3165.47	78.32	28.00	247934.98	88633.10
	49489.92	96.12	27.64	4757169.14	1368120.21

ZAVORRA

Descrizione	Volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Z2B	536.93	6.55	42.80	3516.89	22980.60
	536.93	6.55	42.80	3516.89	22980.60

IMMERSIONE

Peso specifico calcestruzzo cassone	t/mc	2.5				
Peso specifico zavorra in calcestruzzo	t/mc	2.3				
Peso specifico acqua di mare	t/mc	1.03				
Peso cassone	t	123724.80	96.12	27.64	11892922.86	3420300.52
Peso zavorra	t	1234.94	6.55	42.80	8088.85	52855.39
Cassone zavorrato	t	124959.74	95.24	27.79	11901011.71	3473155.91
Incavi solettone di fondo	mc	973.97				
Immersione cassone	m	11.55				
Volume di carena	mc	121320.13	95.25	27.80		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO MODULO SERBATOIO

MODULO AL MONTAGGIO IMPIANTI

CALCESTRUZZO

Descrizione	Volume mc	br.X ml	br.Y ml	mom.X m4	mom.Y m4
Platea	21944.47	82.26	27.80	1805109.78	610056.27
Elevazione sino a q. 35	18159.63	87.76	27.80	1593665.96	504837.58
Completamento vasca	3114.88	78.03	27.96	243068.52	87077.15
	43218.98	84.26	27.81	3641844.26	1201971.00

ZAVORRA

Descrizione	Volume mc	br.X ml	br.Y ml	mom.X m4	mom.Y m4
Z1	42.00	6.60	4.10	277.20	172.20
Z1B	25.20	6.60	51.50	166.32	1297.80
	67.20	6.60	21.88	443.52	1470.00

IMMERSIONE

Peso specifico calcestruzzo cassone	t/mc	2.5				
Peso specifico zavorra in calcestruzzo	t/mc	2.3				
Peso specifico acqua di mare	t/mc	1.03				
Peso cassone	t	108047.45	84.26	27.81	9104610.65	3004927.50
Peso zavorra	t	154.56	6.60	21.88	1020.10	3381.00
Cassone zavorrato	t	108202.01	84.15	27.80	9105630.75	3008308.50
Incavi solettone di fondo	mc	857.68				
Immersione cassone	m	11.32				
Volume di carena	mc	105050.50	84.15	27.80		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO MODULO SERBATOIO/ PROCESSO

MODULO COMPLETO

CALCESTRUZZO

Descrizione	Volume mc	br.X ml	br.Y ml	mom.X m4	mom.Y m4
Platea	24591.58	92.71	27.70	2279947.95	681134.22
Elevazione sino a q. 35	21732.88	102.58	27.53	2229286.22	598352.89
Solette e copertura	14987.17	91.90	30.80	1377317.71	461601.23
	61311.62	96.01	28.40	5886551.87	1741088.33

ZAVORRA

Descrizione	Volume mc	br.X ml	br.Y ml	mom.X m4	mom.Y m4
Z1	571.20	6.60	4.10	3769.92	2341.92
Z7	425.25	90.15	4.05	38336.29	1722.26
Z10	425.25	100.34	4.05	42669.59	1722.26
	1421.70	59.63	4.07	84775.79	5786.45

IMMERSIONE

Peso specifico calcestruzzo cassone	t/mc	2.5				
Peso specifico zavorra in calcestruzzo	t/mc	2.3				
Peso specifico acqua di mare	t/mc	1.03				
Peso cassone	t	153279.04	96.01	28.40	14716379.68	4352720.83
Peso zavorra	t	3269.91	59.63	4.07	194984.32	13308.82
Cassone zavorrato	t	156548.95	95.25	27.89	14911364.01	4366029.65
Incavi solettone di fondo	mc	973.97				
Immersione cassone	m	14.44				
Volume di carena	mc	151989.27	95.25	27.80		

EDISON - MOBIL - GALLEGGIAMENTO MODULO SERBATOIO

MODULO COMPLETO

CALCESTRUZZO

Descrizione	Volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Platea	21944.47	82.26	27.80	1805109.78	610056.27
Elevazione sino a q. 35	18159.63	87.76	27.80	1593665.96	504837.58
Solette e copertura	10903.16	92.29	28.77	1006295.39	313676.11
	51007.26	86.36	28.01	4405071.13	1428569.96

ZAVORRA

Descrizione	Volume mc	br. X ml	br. Y ml	mom. X m4	mom. Y m4
Z1	1041.60	6.60	4.10	6874.56	4270.56
Z1B	546.00	6.60	51.50	3603.60	28119.00
	1587.60	6.60	20.40	10478.16	32389.56

IMMERSIONE

Peso specifico calcestruzzo cassone	t/mc	2.5				
Peso specifico zavorra in calcestruzzo	t/mc	2.3				
Peso specifico acqua di mare	t/mc	1.03				
Peso cassone	t	127518.15	86.36	28.01	11012677.83	3571424.90
Peso zavorra	t	3651.48	6.60	20.40	24099.77	74495.99
Cassone zavorrato	t	131169.63	84.14	27.80	11036777.59	3645920.89
Incavi solettone di fondo	mc	857.68				
Immersione cassone	m	13.70				
Volume di carena	mc	127349.16	84.15	27.80		

FIGURE

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO PRIMA FASE Assemblaggio dei moduli a coppie		
GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala	1:250
	data	02-03-99
		FIG. F 1

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO SECONDA FASE Assemblaggio longitudinale delle coppie di moduli		
GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala	1:250
	data	02-03-99
		FIG. F 2

DISEGNI

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO TIPO 1.A Pianta e sezioni		
GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala	1:250
	data	02-03-99
		Dis. D 3

EDISON - MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO
MODULO TIPO 1.B
 Pianta e sezioni

	scala	1:250	Dis. D 4
	data	02-03-99	

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO TIPO 1.C Pianta e sezioni		
GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala 1:250	Dis. D 5
	data 02-03-99	

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO ... MODULO TIPO 1.D Pianta e sezioni		
 GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala 1:250	Dis. D 6
	data 02-03-99	

EDISON - MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO
 MODULO TIPO 2.A
 Pianta e sezioni

GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala	1:250	Dis. D 7
	data	02-03-99	

EDISON - MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO
MODULO TIPO 2.B
 Pianta e sezioni

<small>GRANDI LAVORI FINCOSIT</small>	scala	1:250	Dis. D 8
	data	02-03-99	

EDISON - MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO
MODULO TIPO 2.C
 Pianta e sezioni

GRANDI LAVORI
 FINCOSIT

scala 1:250
 data 02-03-99

Dís. D 9

EDISON - MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO
MODULO TIPO 2.D
 Pianta e sezioni

<small>GRANDI LAVORI FINCOSIT</small>	scala	1:250	Dis. D 10
	data	02-03-99	

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO TIPO 2.E Pianta e sezioni		
GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala	1:250
	data	02-03-99
		Dis. D 11

EDISON - MOBIL
TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
IN MARE ADRIATICO
 MODULO TIPO 2.F
 Pianta e sezioni

GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala	1:250	Dis. D 12
	data	02-03-99	

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO TIPO 2.G Pianta e sezioni		
GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala 1:250	Dis. D 13
	data 02-03-99	

EDISON - MOBIL
 TERMINALE MARINO RICEVIMENTO OIL
 IN MARE ADRIATICO
 MODULO SERBATOIO / PROCESSO
 Sezione verticale

GRANDI LAVORI FIMCENIT	SCALE 1:200	Dts. D 15
---------------------------	----------------	-----------

SECTION A-A

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO SERBATOIO / PROCESSO Sezione A - A		
GRANDI LAVORI FINCOSIT	scala 1:250	Dis. D 16
	data 02-03-99	

SECTION B-B

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO SERBATOIO / PROCESSO Sezione B - B		
GRANDI LAVORI FIMCOSIT	scala 1:250	Dis. D 17
	data 02-03-99	

SECTION C-C

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO SERBATOIO / PROCESSO Sezione C - C		
GRANDI LAVORI FIMCOSIT	scala 1:250	Dis. D 18
	data 02-03-99	

EDISON - MOBIL
 TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL
 IN MARE ADRIATICO
 MODULO SERVIZIO
 Sezione orizzontale

	SCALE	1:200
	DATA	02-03-99

Dis. D 19

SECTION A-A

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO SERBATOIO Sezione A - A		
GRANDI LAVORI FIMCOSIT	scala 1:250	Dis. D 21
	data 02-03-99	

SECTION B-B

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO SERBATOIO Sezione B - B		
<small>GRANDI LAVORI</small> <small>FINCOSIT</small>	<small>scala</small> 1:250	Dis. D 22
	<small>data</small> 02-03-99	

SECTION C-C

EDISON - MOBIL TERMINALE MARINO RICEVIMENTO GNL IN MARE ADRIATICO MODULO SERBATOIO Sezione C - C		
<small>GRANDI LAVORI</small> <small>FIMCOSIT</small>	<small>scala</small> 1:250	Dis. D 23
	<small>data</small> 02-03-99	